

FOSINTETIK PIGMENTLAR MIQDORIGA NAMLIK DARAJALARINING TA`SIRI

Anorboyeva Shaxzoda Sadridin qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti nodavlat ta`lim muassasasi Samarqand kampusi assistenti

E-mail: anorboyevashaxzoda94@gmail.com

Anatatsiya: O`simlik yer ustki organlariga nisbatan xlorofill miqdori hosil bilan to`g`ri proporsionaldir. Shunga asosan yuqori potensial imkoniyatga ega navlarni, shuningdek xlorofill miqdori yuqori bo`lgan o`simlik navlarini iqlim va tuproq sharoiti har xil bo`lgan hududlarga ekish uchun tavsiya qilish mumkin. Noqulay tashqi muhit omillarining (suv tanqisligi, sho`rlanish va va havo haroratining yuqori bo`lishi) ta`siri oqibatida o`simlik baglari tarkibidagi xlorofill pigmentlari miqdori va nisbatlari o`zgaradi. Bu esa barglarning faol ishlashiga ta`sir qiladi.

Kalit so`zlar: Qumqishloq, Kadan 1000, xlorofill a, xlorofill b, karatinoid .

Navlarning suv tanqisligiga nisbatan himoya reaksiyasi sifatida mustahkam bog`langan xlorofill miqdorini oshiradi. Qurg`oqchilikka nisbatan chiniqtirilgan urug` o`simtalarida xlorofill “a” hamda “v” va karotinoidlar miqdori chiniqtirilmaganlarga qaraganda ancha yuqori bo`lgan. Har xil navlar bilan o`tkazilgan tajribalarda suv tanqisligi xlorofill miqdorining pasayishiga sabab bo`lgan. Suv stressiga chidamli bo`lgan navlarda bunday kamayish chidamsizlarga qaraganda kam bo`lgan [4], suv stressi sharoitida plastida pigmentlari, ayniqsa mustahkam bog`langan plastidalar yig`indisining kamroq o`zgarishi navlarning qurg`oqchilikka nisbatan chidamliligini belgilaydi.

Makkajo`xori navlarining suv yetishmasligiga nisbatan javob reaksiyasini va moslashish mexanizmlarini o`rganish maqsadida o`tkazilgan dala tajribalarida barglardagi fotosintetik pigmentlar miqdoriga namlik darajalarining ta`siri aniqlandi. Ushbu ko`rsatkichning qiymati o`rganilgan jo`xori navlarining gullash bosqichida aniqlandi. O`tkazilgan dala tajribalarda ushbu ko`rsatkich bo`yicha gullash bosqichida olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Fotosintetik pigmentlar miqdoriga namlik darajalarining ta`siri, mg/g ho`l og`irlikka nisbatan (gullash bosqichi)

t/r	Navlar	Tuproq namligi	Gullash		
			Xlorofill “a”, mg/g	Xlorofill “b”, mg/g	Karotinoidlar, mg/g
1	Qumqishloq	mo``tadil	3,02±0,05	1,52±0,04	0,86±0,07

		cheklangan	2,68±0,03	1,33±0,02	0,68±0,04
2	Kadan 1000	mo`tdil	3,15±0,02	1,78±0,03	1,15±0,05
		cheklangan	2,95±0,05	1,50±0,05	0,96±0,06

Tuproq namligi ikki xil bo`lgan sharoitda dala tajribalarda barcha jo`xori navlar barglarida xlorofill “a” miqdorining har xil bo`lishi kuzatildi. Namlikning pasayishi bilan barcha jo`xori navlarida xlorofill “a” miqdori farqli ravishda kamayish holati ma`lum bo`ldi. Olingan natijalarga ko`ra, xlorofill “b” va karotinooidlar miqdori ham namlik darajasiga bog`liq holda har xil qiymatga ega bo`ldi. Jumladan, Qumqishloq navida mo`tdil namlikda xlorofill “a” 3,02 mg/g, xlorofill “b” 1,52 mg/g va karotinooidlar 0,86 mg/g bo`ldi. Cheklangan namlikda esa xlorofill “a” 2,68mg/g, xlorofill “b” 1,33 mg/g va karotinooidlar 0,68 mg/g darajasida qayd etildi.

Kadan 1000 navida mo`tdil namlikda xlorofill “a” 3,15 mg/g, xlorofill “b” 1,78 mg/g va karotinooidlar 1,15 mg/g ni, cheklangan namlikda esa xlorofill “a” 2,95 mg/g, xlorofill “b” 1,50 mg/g va karotinooidlar 0,96 mg/g ni tashkil qildi.

Tuproq namligi mo`tdil bo`lgan sharoitda barcha navlarda pigmentlar sintezi jadallashdi, namlik cheklangan sharoitda esa pigmentlar miqdori barcha navlarda kamayib bordi. Tuproq namlik darajasining pasayishi bilan jo`xori navlari barglarida pigmentlar miqdorining pasayishi kuzatildi. Izlanishlar davomida yuqoridagi ko`rsatkichlar qiymati navlarning namlik bilan ta`minlanish darajasi hamda ularning nav va biologik xususiyatlariga bog`liq holda har xil bo`ldi. Umumiy pigmentlar miqdori cheklangan namlik sharoitida Kadan 1000 navida yuqori bo`ldi. Tuproq qurg`oqchiligi, ya`ni cheklangan tuproq namligi sharoitida o`stirilgan barcha jo`xori navlarida mo`tdil namlikdagi navlarga qaraganda barcha pigmentlar miqdori kamaydi. Fotosintetik pigmentlar miqdori bo`yicha navlar kesimida farqlar aniqlandi.

Fotosintez jadalligiga namlik darajalari ta`siri. Qurg`oqchilik sharoitida fotosintezni o`rganish bo`yicha olingan ma`lumotlarga qaraganda ko`pchilik o`simliklarda suv tanqisligining ta`siri natijasida CO₂ diffuziyasi birmuncha faollashadi. Davomli qurg`oqchilikning keyingi bosqichlarida fotosintetik faollik pasayadi. Qurg`oqchilik, ayniqsa chidamsiz bo`lgan o`simliklar turi va navlarining fotosintez jadalligiga kuchli salbiy ta`sir ko`rsatadi.

O`simliklarni suv bilan yetarli darajada ta`minlash fotosintez jarayoni uchun juda katta ahamiyatga kasb etadi. Chunki, barg to`qimalarida suv yetarli bo`lganda plastidalarning ishlashi jadallashadi. Aks holda o`simliklarning umumiy fotosintetik mahsuldorligi pasayadi. Suvning sarflanishi hisobiga fotosintezning pasayishi ba`zan labchalar qarshiligining kuchayishi hisobiga ham sodir bo`ladi.

Amalga oshirilgan tadqiqotlar davomida dala tajribalari sharoitida jo`xori navlarida fotosintez jadalligiga har xil darajadagi tuproq namlik darajalarining ta`siri o`rganildi. Ushbu ko`rsatkich qiymati jo`xori navlarining naychalash, ro`vakkash va gullash bosqichlarida aniqlandi (2-jadval).

Jadval ma`lumotlariga qaraganda, jo`xori navlarining fotosintez jadalligi tuproq namlik darajalariga bog`liq holda har xil bo`lishi aniqlandi. Tuproq namlik darajasi mo`tdil bo`lgan sharoitda o`stirilgan jo`xori navlarining fotosintez jadalligi barcha rivojlanish bosqichlarida yuqori bo`ldi. Navlar rivojlanishining naychalashdan gullash bosqichigacha fotosintez

jadalligining oshib borishi qayd etildi va ushbu ko`rsatkich qiymati barcha variantlarning gullash bosqichida eng yuqori bo`lganligi aniqlandi.

2-jadval

Fotosintez jadalligiga namlik darajalari ta`siri

t/r	Navlar	Tuproq namligi	Naychalash	Ro`vakash	Gullash
			FJ, g/m ² soat	FJ, g/m ² soat	FJ, g/m ² soat
1	Qumqishloq	mo`tdil	0,93±0,03	1,24±0,06	1,81±0,07
		cheklangan	0,67±0,02	0,89±0,04	1,53±0,05
2	Kadan 1000	mo`tdil	2,05±0,03	3,26±0,04	4,95±0,04
		cheklangan	1,38±0,04	2,89±0,05	4,37±0,06

Cheklangan namlik sharoitida fotosintez jadalligi mo`tdil namlik sharoitida o`stirilgan navlarga qaraganda past bo`ldi. Ikki xil namlik sharoitida o`stirilgan jo`xori navlarini ushbu ko`rsatkich qiymati bilan solishtirsak, ular o`rtasida sezilarli farqlar kuzatildi. Bunday farqlar qiymati navlarning individual biologik xususiyatlariga bog`liq bo`ldi.

Olingan natijalar shuni ko`rsatdiki, fotosintez jadalligiga cheklangan namlik salbiy ta`sir qilganligi kuzatildi. Tuproq namlik darajasining mo`tdil bo`lishi barcha navlar fotosintez jadalligiga ijobiy ta`sir ko`rsatib, organik moddalarning to`planishi faollashdi. Ushbu ko`rsatkich bo`yicha eng past natijalar barcha navlar uchun cheklangan namlik sharoitida kuzatildi. Tabiiy sharoitda o`suvchi madaniy o`simliklar o`sinh va rivojlanish davomida tashqi muhitning noqulay omillari (suv tanqisligi va yuqori harorat) ta`siriga duch kelib, suv balansida o`zgarishlar kuzatiladi.

O`rganilgan barcha mo`tdil namlik variantlarida cheklangan namlik variantlariga qaraganda ushbu ko`rsatkich qiymati yuqori bo`ldi. Tuproqdagi namlikning kamayib borishi fotosintez jadalligini ancha sekinlashtirdi.

Tajribalarimiz davomida fotosintez jadalligi bo`yicha olingan ma`lumotlar ushbu jarayonning faolligi tuproq namlik darajasiga, shuningdek o`simliklarning rivojlanish bosqichlariga hamda navlarning biologik xususiyatlariga bog`liqligini ko`rsatdi. Demak, cheklangan namlik, ya`ni suv yetishmasligi fotosintez jadalligining keskin pasayishiga olib keldi.

Cheklangan namlik variantlarida bu ko`rsatkich qiymati bo`yicha navlar kesimidi har xil darajada kamayishi kuzatildi va bu ularning bevosita suv ta`minoti va chidamlilik hamda biologik xususiyatlari bilan bog`liq bo`lishi mumkin. Ushbu ko`rsatkich qiymati bo`yicha navlar o`rtasida farqlar aniqlanib, suv stressi sharoitida Massino va Samuray navlarida boshqa navlarga nisbatan fotosintez jadalligining qiymatining yuqoriligi qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Атабаева Х.Н., Массино И.В. Биология зерновых культур (учебник). Ташкент. Национальная энциклопедия Узбекистана, 2005, 112-120-
2. То'xtayev N.T., Qosimov B.Q. Dehqonchilik va o'simlikshunoslik asoslari – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2018.(Don ekinlari, shu jumladan makkajo'xori haqida ma'lumot.)
3. Karimov A.A., Bozorov A.B. Fitopatologiya – Toshkent: O'quv qo'llanma, 2019.(Makkajo'xori kasalliklari fitopatologik jihatdan yoritilgan.)
4. Islomov A.K.
“Makkajo'xori o'simligida keng tarqalgan zamburug'li kasalliklar va ularga qarshi kurash choralarini”, O'zbekiston agrar fanlari jurnali, 2022-yil, №3.
5. Tursunov S. “Makkajo'xorida pufakli qora kuydirgi (Ustilago maydis)ning ekologik omillarga bog'liqligi”, Qishloq xo'jaligi va agrobiznes, 2021. 5. Jalilov, A. (2019). Oziq-ovqat va salomatlik. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi nashriyoti.
6. Ismoilov, D. (2020). Fitoterapiya: O'simliklar va tibbiyot. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
7. Samarqandiy, I. (2016). Tabiiy mahsulotlar va ularning tibbiyotdagi roli. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi nashriyoti.
8. World Health Organization (WHO). (2015). Traditional medicine strategy 2014-2023. Geneva: World Health Organization